

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH GÂY BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỢT CẤP COPD NHẬP VIỆN VÀO KHOA NỘI ĐƯỢC CHUYỂN TỚI TỪ BỆNH VIỆN TUYẾN TRƯỚC

Nguyễn Văn Thành^{1*}, Trần Văn Ngọc², Phạm Hùng Văn³,
Nguyễn Đình Duy⁴, Cao Thị Mỹ Thúy⁵, Lê Thị Thu Hương⁶

¹ Hội Phổi Việt Nam, ² BV Chợ Rẫy, ³ Nam khoa Biotek, ⁴ BV Phạm Ngọc Thạch,
⁵ BVĐKTW Cần Thơ, ⁶ BVND Gia Định, * Chịu trách nhiệm chính

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ở Việt Nam, nhiều trường hợp viêm phổi cộng đồng (CAP) và đợt cấp COPD (AECOPD) được nhập viện điều trị nhưng sau 48 giờ không cải thiện họ được chuyển tới các bệnh viện tuyến trên. Đã có nhiều nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và vi sinh gây bệnh trên bệnh nhân CAP và AECOPD nhưng chưa có nghiên cứu nào đề cập tới đặc điểm lâm sàng và vi sinh gây bệnh trên nhóm bệnh nhân này. Do vậy nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm vi sinh gây bệnh và các yếu tố lâm sàng có liên quan.

Phương pháp: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán CAP, AECOPD và đã được nhập viện điều trị ở các bệnh viện tuyến trước, chuyển tới vì sau điều trị ít nhất 48 giờ không cải thiện. Bệnh nhân được ghi nhận các đặc điểm lâm sàng, làm xét nghiệm vi trùng học bằng đờm hoặc bệnh phẩm ngoáy thành sau họng để nhận dạng (nhuộm Gram, nuôi cấy và PCR) và làm kháng sinh đồ (bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch). Thông kê mô tả và phân tích đa biến được thực hiện bằng SPSS phiên bản 16.0.

Kết quả: Có 252 bệnh nhân vào nghiên cứu, trong đó CAP 174 (69,1%) và AECOPD 78 (30,9%). Đa số là nam giới và người ≥ 65 tuổi. CAP nặng (PSI III-V) và đợt cấp trung bình - nặng chiếm đa số. Có tỷ lệ cao bệnh nhân có các bệnh đồng mắc (36,9%), giảm vận động (23,4%) và có các bệnh cấu trúc phổi (40,9%). Trên các trường hợp phân lập được vi khuẩn, nhiều nhất là *S. pneumoniae* (17,0%) và *H. influenzae* (13,1%). Có tỷ lệ cao phân lập được các vi khuẩn thuộc nhóm *P. aeruginosa* (4,4%), GNEB (*K. pneumoniae*, *E. coli*, Enterobacteriaceae) (9,2%) và *S. aureus* (4,0%). Tỷ lệ *S. pneumoniae* đề kháng với penicillin thấp (6,2%) với MIC là 1,9 $\mu\text{g/ml}$. Tuy nhiên vi khuẩn này kháng cao với levofloxacin 72,0% với MIC 12,5 $\mu\text{g/ml}$. Hầu hết *S. aureus* là MRSA. Nhóm *P. aeruginosa* và GNEB kháng với tỷ lệ cao với các kháng sinh được khuyến cáo sử dụng điều trị cho nhóm vi khuẩn này. Tỷ lệ sinh ESBL trong nhóm GNEB là 71,4%. Phân tích đa biến xác định mối liên quan của các yếu tố đặc điểm bệnh nhân đối với kết quả xét nghiệm vi sinh chỉ cho thấy yếu tố tuổi ≥ 65 làm tăng nguy cơ nhiễm *P. aeruginosa* và GNEB có ý nghĩa [OR= 3.04, CI 95% (1,09 - 8,42), p=0,033].

Kết luận: Có một số đặc điểm lâm sàng, vi sinh gây bệnh đáng lưu ý trên những trường hợp CAP, AECOPD nhập viện khoa nội từ các bệnh viện tuyến trước chuyển tới.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiễm trùng hô hấp dưới (LRTI) đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu. Tác động đối với sức khỏe cộng đồng của nhóm bệnh lý này hiện nay nặng nề hơn so với nhiễm HIV, sốt rét, ung thư và đột quỵ tim [1] và tỷ lệ tử vong hầu như không thay đổi trong khoảng vài thập niên vừa qua [1,2]. Nhiễm trùng hô hấp dưới cũng là vấn đề mang tính thực hành cao. Ước tính

bệnh lý này chiếm khoảng 6% khối lượng công việc thực hành đa khoa và khoảng trên 4% tổng số bệnh nhân cần nhập viện [3]. Bên cạnh đó, LRTI cũng là một gánh nặng y tế lớn. Trên 30% chi phí kháng sinh được chỉ định, cả ở ngoài cộng đồng và trong bệnh viện, là cho bệnh lý này [4].

Đã có nhiều nghiên cứu về đặc điểm vi sinh gây bệnh trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng (CAP) và đợt cấp COPD (AECOPD) nhập viện.

Tuy nhiên, đặc điểm vi sinh gây bệnh trên nhóm bệnh nhân được điều trị và chuyển bệnh viện chưa được nghiên cứu. Đây là đặc điểm hoạt động của hệ thống y tế Việt Nam đối với những trường hợp nặng, không đáp ứng điều trị ban đầu sẽ được chuyển bệnh viện tuyến trên. Nhận dạng đặc điểm vi sinh gây bệnh trên nhóm bệnh nhân như trên sẽ giúp cho tiếp cận điều trị kháng sinh kinh nghiệm hợp lý hơn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm vi sinh và các mối liên quan tới các đặc điểm bệnh nhân trên nhóm bệnh nhân này.

2. PHƯƠNG PHÁP

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu tiền cứu, đa trung tâm. Bệnh nhân là những trường hợp ≥ 18 tuổi, nhập viện và

được chẩn đoán CAP hoặc AECOPD (theo ERS/ ESCMID) [5,6] được chuyển tới từ các bệnh viện tuyến trước vì không đáp ứng với điều trị ban đầu. Bốn bệnh viện tuyến cuối tham gia nghiên cứu gồm: BV Chợ Rẫy, BV Phạm Ngọc Thạch, BV ND Gia Định, BV ĐKTV Cần Thơ.

2.2. Bệnh nhân nghiên cứu

Bệnh nhân ≥18 tuổi, được chuyển tới các bệnh viện nghiên cứu từ các bệnh viện tuyến trước, đó là các bệnh viện quận - huyện hoặc tỉnh, sau khi đã có ít nhất 48 giờ điều trị như một trường hợp CAP hoặc AECOPD. Xác định đặc điểm bệnh nhân bằng hỏi bệnh, xem hồ sơ điều trị của người bệnh và các đánh giá tại chỗ khi nhập viện. Các yếu tố được xem là nguy cơ xác định trong nghiên cứu được thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1. Các yếu tố được xác định là nguy cơ trong nghiên cứu

Phân nhóm bệnh nhân	Các yếu tố cụ thể
Bệnh nhân có các bệnh đồng mắc	- Suy tim - Tiểu đường - Ung thư - Suy thận mạn tính
Bệnh nhân giảm vận động (Non-ambulatory status)	- Gãy xương - Tai biến mạch não - Suy nhược (không có lý do rõ ràng)
Bệnh nhân đang có các chăm sóc y tế tại nhà	- Có sử dụng các dụng cụ đặt vào cơ thể qua các đường tự nhiên - Truyền tĩnh mạch - Chăm sóc vết thương tại nhà - Lọc máu trong 30 ngày trước nhập viện lần này - Có nằm bệnh viện ít nhất 2 ngày trong 3 tháng trước - Có điều trị kháng sinh liên tục > 3 ngày trong 3 tháng trước đó
Bệnh nhân suy giảm miễn dịch	- Bạch cầu đa nhân trung tính <1.0 ⁹ /l - Suy giảm miễn dịch bẩm sinh - Cắt lách - AIDS - Bệnh máu ác tính - Có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, kháng viêm CRS (tương đương > 10mg prednisolone/ngày) ít nhất trong 2 tuần
Bệnh cấu trúc phổi	- Dẫn phế quản - Tiền sử lao phổi đã điều trị và trong tình trạng ổn định - COPD: Vừa mới nhập viện trong 90 ngày trước, hoặc có trên 2 đợt cấp năm trước, hoặc FEV ₁ < 30%

2.3. Xét nghiệm vi sinh

Tất cả bệnh nhân đều được lấy bệnh phẩm từ đường hô hấp (đờm hoặc bệnh phẩm ngoáy thành sau họng nếu không có đờm) ngay sau khi nhập viện. Bệnh phẩm được phòng xét nghiệm nam khoa xét nghiệm vi sinh: Nhuộm Gram, cấy định lượng, PCR. Xác định là vi sinh gây bệnh khi: Lượng vi khuẩn từ $\geq 10^5$ cfu/ml và/hoặc PCR (+) $> 10^5$ copies/ml. Chẩn đoán nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường thạch Mueller-Hinton. Đánh giá nhạy cảm kháng sinh theo chuẩn CLSI 2012 [7] với các kháng sinh thống nhất trên tất cả bệnh nhân của nghiên cứu. Được xem là tác nhân vi sinh gây bệnh khi dương tính với phương pháp nuôi cấy và/hoặc dương tính với phương pháp multiplex realtime PCR. Nếu kết quả dương tính đồng thời bằng cả hai phương pháp thì kết quả vi sinh phải giống nhau. Xét nghiệm đánh giá nhạy cảm kháng sinh chỉ thực hiện trên những những mẫu đồng thời dương tính với nuôi cấy và PCR và có kết quả vi sinh giống nhau.

2.4. Phương pháp phân tích thống kê

Dữ liệu mô tả được phân tích để có tần suất và tỷ lệ phần trăm. So sánh sự khác biệt bằng các test Pearson chi-squared và Fisher exact. Xác định yếu tố nguy cơ bằng phân tích đa biến với OR trong khoảng tin cậy 95% có ý nghĩa. Giá trị p < 0,05 được xem là có ý nghĩa. Phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0.

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm nhân khẩu và lâm sàng

Tổng số có 252 bệnh nhân vào nghiên cứu. Đặc điểm bệnh nhân được ghi nhận ở bảng 2 và 3 như sau:

Bảng 2. Đặc điểm bệnh nhân khi nhập viện

Thông số	Số lượng (N)	Tỷ lệ (%)
Giới		
- Nam	164	61,5
- Nữ	88	43,9

Thông số	Số lượng (N)	Tỷ lệ (%)
Tuổi		
- < 65	79	31,3
- ≥ 65	173	68,7
Chẩn đoán		
- Đợt cấp COPD	78	30,9
- CAP	174	69,1

Bảng 3. Mức độ nặng và bệnh phối hợp

Mức độ nặng khi nhập viện	Số lượng (N)	Tỷ lệ (%)
Mức độ nặng đợt cấp COPD		
- Nhẹ	0	0,0
- Trung bình	19	7,5
- Nặng	59	23,4
Mức độ nặng CAP		
- Độ (theo PSI) I	0	0,0
- Độ II	33	13,1
- Độ III	64	25,4
- Độ IV	66	26,2
- Độ V	11	4,4
Bệnh phối hợp		
- Bệnh đồng mắc	93	36,9
- Suy giảm miễn dịch	22	8,7
- Giảm vận động	59	23,4
- Có sử dụng CSYT trước khi nhập viện	154	61,1
- Có bệnh cấu trúc phổi	103	40,9

Viết tắt: PSI, Bảng điểm mức độ nặng theo PSI (pneumonia severity index); CSYT, có sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế.

Trên 252 bệnh nhân, nam giới chiếm đa số (61,3%), tuổi trung bình 68,9, trong đó ≥ 65 tuổi là 68,7%. Không có sự khác biệt về tuổi, giới giữa các site nghiên cứu. Chẩn đoán CAP trên 174 bệnh nhân (69,1%) và AECOPD trên 78 bệnh nhân (30,9%). Đa số là các trường hợp CAP nặng (PSI III-V) và đợt cấp trung bình - nặng. Có tỷ lệ cao bệnh nhân có các bệnh đồng mắc (36,9%), giảm vận động (23,4%) và có các bệnh cấu trúc phổi (40,9%) (bảng 2).

3.2. Đặc điểm vi sinh

Đặc điểm phân loại vi sinh gây bệnh:

- Xét nghiệm PCR: Có 170 (67,4%) mẫu đủ tiêu chuẩn phân tích nhận dạng tác nhân vi sinh gây bệnh. Kết quả phân loại vi sinh được thể hiện trên bảng 4. Trong đó *S. pneumoniae*, *H. influenzae* phân lập được nhiều nhất, lần lượt là 27,0% và 13,1%.

Bảng 4. Kết quả phân loại vi sinh gây bệnh

Tên vi sinh	Số lượng	Tỷ lệ (%)
<i>S. pneumoniae</i> (PNE)	68	27,0
<i>S. aureus</i> (SA)	10	4,0
<i>M. catarrhalis</i> (MOR)	6	2,4
<i>H. influenzae</i> (HI)	33	13,1
<i>M. pneumoniae</i> (MP)	1	0,4

Tên vi sinh	Số lượng	Tỷ lệ (%)
<i>P. aeruginosa</i> (PSA)	11	4,4
<i>K. pneumoniae</i> (KLP)	15	6,0
<i>E. coli</i> (ECO)	7	2,8
Enterobacteriaceae (EB)	1	0,4
<i>A. baumannii</i> (AB)	10	4,0
<i>E. faecium</i> (EF)	4	1,6
<i>M. tuberculosis</i> (MTB)	4	1,6
Tổng	170	100,0

Đặc điểm nhạy cảm kháng sinh (kháng sinh đồ):

Thoả mãn được điều kiện đặc điểm vi sinh gây bệnh PCR giống với kết quả cấy và có thử nghiệm kháng sinh đồ trên 55 bệnh nhân (32,3%). Kết quả như sau.

Bảng 5. Kết quả nhạy cảm kháng sinh của *S.pneumoniae* (phân loại định tính/MIC)

Thứ tự	Peni	Ampi	Ceftri	Levo	Ery	Vanco	Linez
1	S/1	I/4	R/4	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
2	S/1	I/4	R/4	R/>16	R>8	S/0,5	S/<2
3	S/0,5	S/1	S/0,25	I/4	R/>8	S/1	S/<2
4	I/4	R/8	I/2	S/1	R/2	S/0,5	S/<2
5	I/4	R/16	R/4	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
6	I/4	I/4	S/1	R/>16	R>8	S/0,5	S/<2
7	S/0,25	S/0,25	S/0,25	S/1	I/0,5	S/0,5	S/<2
8	S/1	I/4	S/1	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
9	S/1	I/4	S/1	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
10	S/1	I/4	S/1	S/2	R/4	S/0,5	S/<2
11	S/1	S/2	R/4	R/>16	R/2	S/0,5	S/<2
12	S/0,5	S/2	S/0,5	R/>16	R/4	S/0,5	S/<2
13	S/0,5	S/<2	R/4	R/>16	R/2	S/0,5	S/<2
14	R/>8	R/>16	R>8	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
15	S/2	I/4	S/1	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
16	S/0,5	S/1	S/1	R/>16	R/>8	S/0,5	S/<2
Tỷ lệ (%) kháng	6,2	18,7	37,5	75,0	93,7	0,0	0,0
MIC trung bình (µg/ml)	1,9	4,7	2,3	12,5	5,9	0,5	<2

Kết quả được trình bày bằng tính nhạy cảm (S: nhạy, I: trung gian, R: kháng) /MIC µg/ml). Viết tắt: Peni: penicillin; Ampi: ampicilline; Certri: ceftriaxone; Levo: levofloxacin; Ery: erythromycin; Vanco: vancomycin; Linez: linezolid.

Đối với *S. pneumoniae* (PNE): Như trình bày ở trên (bảng 5), những trường hợp phân tích kết quả nhạy cảm kháng sinh là những trường hợp kết quả PCR phù hợp với kết quả cấy. Có 16 lần thử nghiệm thỏa mãn yêu cầu như trên. Kết quả được trình bày theo phân loại: Nhạy (S), Trung gian (I), Kháng (R) và giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Đối với penicillin G có 1 trên 16 lần (6,2%) cho kết quả kháng, 3 trên 16 lần (18,7%) cho kết quả trung gian và 12 trên 16 lần (75%) cho kết quả nhạy. Giá trị trung bình MIC là 1,9

µg/ml. Tỷ lệ kháng với các kháng sinh thử nghiệm còn lại ampicillin, ceftriaxone, levofloxacin, erythromycin, vancomycin và linezolid lần lượt là 18,7%; 37,5%; 75,0%; 93,7%; 0,0 % và 0,0%.

Đối với *P. aeruginosa*: Có 10 lần thử nghiệm. Kết quả được trình bày theo phân loại nhạy cảm. Tỷ lệ kháng với các kháng sinh ceftazidime, amikacin, ciprofloxacin, piperacilline - tazobactam, imipenem lần lượt là 30,0%; 30,0%; 50,0%; 30,0% và 40,0% (bảng 6).

Bảng 6. Kết quả thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh của *P. aeruginosa*

Thứ tự	Ceftaz	Amika	Cipro	Piper/taz	Imipen
1	S	S	S	S	S
2	S	S	I	S	I
3	S	I	R	R	R
4	S	S	I	S	S
5	R	R	R	R	R
6	I	S	R	S	S
7	R	R	R	R	R
8	R	R	R	S	R
9	S	S	S	S	S
10	S	S	S	S	S
Tỷ lệ (%) kháng	30,0	30,0	50,0	30,0	40,0

Viết tắt: Ceftaz: ceftazidime; Amika: amikacin; Cipro: ciprofloxacin; Piper/taz: piperacillin – tazobactam; Imipen: imipenem.

Đối với *S.aureus*: Có 10 lần thử nghiệm, trong đó vi khuẩn kháng methicillin (MRSA) là 9/10.

Đối với các vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột Gram (-) (GNEB: *K. pneumoniae*, *E. coli*, Enterobacteriaceae): Có 14 lần thử nghiệm. Kết quả được trình bày theo phân loại nhạy cảm và tỷ lệ tạo betalactamase phổ rộng (ESBL). Tỷ lệ kháng với các kháng sinh ceftazidime, amikacin, ciprofloxacin, piperacilline-tazobactam, imipenem lần lượt là 78,6%; 28,6%; 85,7%; 50,0% và 28,6%. Tỷ lệ tạo ESBL là 71,4% (bảng 6).

Bảng 7. Kết quả thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh của GNEB

Thứ tự	ESBL	Ceftaz	Amika	Cipro	Piper/taz	Imipen
1	+	R	S	R	R	S
2	+	R	S	R	S	S
3	-	S	S	S	I	S
4	-	R	S	R	I	S
5	+	R	S	R	I	S

Thứ tự	ESBL	Ceftaz	Amika	Cipro	Piper/taz	Imipen
6	+	R	S	R	I	S
7	+	I	S	R	I	S
8	-	R	R	R	R	R
9	+	R	S	R	R	S
10	+	R	S	R	R	R
11	+	R	R	R	R	R
12	+	R	R	R	R	R
13	+	R	R	R	R	S
14	-	S	S	S	S	S
Tỷ lệ kháng (%)	ESBL(+) 71.4	78.6	28.6	85.7	50.0	28.6

Viết tắt: ESBL: extended-spectrum beta-lactamase.

3.3. Phân tích liên quan giữa vi sinh gây bệnh và đặc điểm lâm sàng

- Nguy cơ nhiễm khuẩn *S. pneumoniae* giảm nhạy cảm với penicilline: Bằng phân tích hồi quy logistic đa biến, các biến nguy cơ (gồm tuổi ≥ 65 , có sử dụng các dịch vụ CSYT trước nhập viện, bệnh đồng mắc, bệnh cấu trúc, cơ địa suy giảm miễn dịch) không cho thấy làm tăng có ý nghĩa *S. pneumoniae* giảm nhạy cảm với penicilline.

- Nguy cơ nhiễm khuẩn MRSA: Tương tự, các biến nguy cơ kể trên không cho thấy làm tăng có ý nghĩa MRSA.

- Nguy cơ nhiễm *P. aeruginosa* và GNEB: 6 biến gồm có sử dụng dịch vụ CSYT trước nhập viện, có bệnh đồng mắc, giảm vận động, có bệnh cấu trúc, cơ địa suy giảm miễn dịch và có bệnh cấu trúc phổi được phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến cho thấy chỉ có yếu tố tuổi ≥ 65 làm tăng nguy cơ nhiễm *P. aeruginosa* và GNEB có ý nghĩa [OR= 3,04, CI 95% (1,09 - 8,42), p=0,033].

- Nguy cơ nhiễm khuẩn không điển hình kháng macrolide: Do kết quả phân lập chỉ cho 1 (0,4%) kết quả dương tính với vi khuẩn không điển hình nên không thể phân tích yếu tố nguy cơ được.

4. BÀN LUẬN

4.1. Vi khuẩn gây bệnh

Nhìn một cách tổng quát, vi khuẩn phân lập được trong nhiễm trùng hô hấp dưới LRTI thường gặp là vi khuẩn ngoại bào, nhiều nhất là *S. pneumoiae*, sau đó là *H. influenzae*, *S. aureus* và *M. catarrhalis* [5,6]. Trong số các vi khuẩn nội bào, *M. pneumoniae* là hay gặp nhất, sau đó là các chủng *Legionellae* và *Chlamydia species* [5,6]. Tụ cầu kháng methicillin (MRSA), trong nhiễm khuẩn cộng đồng (CA-MRSA) được nhắc tới trong nhiều y văn gần đây. Tuổi có tác động làm thay đổi phổ vi sinh gây bệnh. Người già có nguy cơ tăng nhiễm *S. pneumoniae*, *Influenza virus* và *Chlamydia species* [8]. Tỷ lệ phân lập được Enterobacteriaceae tăng lên tới 25% trên nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi [9]. Mức độ giảm chức năng hô hấp trên bệnh nhân COPD cũng đã được chứng minh có tác động làm tăng nguy cơ nhiễm *Pseudomonas spp.* và Enterobacteriaceae [10]. Vi khuẩn gây bệnh AECOPD có thể liên quan tới các chủng *S. pneumoniae*, *H. influenzae* hoặc *M. catarrhalis* mới nhiễm [11]. Trên bệnh nhân dân phế quản, vi khuẩn được lưu ý nhất là *Pseudomonas*, đặc biệt là những người có giảm chức năng phổi nặng [12,13]. Kết quả phân loại vi khuẩn gây bệnh từ các nghiên cứu phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp phân lập, cách chọn

mẫu bệnh nhân nghiên cứu. Trên 12.192 mẫu đờm bệnh nhân nhập viện vì LRTI, bằng phương pháp nuôi cấy các tác giả Trung Quốc nhận thấy 73,5% là Gram (-), chỉ có 13% là Gram (+). *P. aeruginosa* chiếm nhiều nhất trong nhóm Gram (-) và *S. aureus* chiếm nhiều nhất trong nhóm Gram (+) [14]. Nhưng nếu sử dụng kỹ thuật PCR để chẩn đoán, tỷ lệ dương tính sẽ tăng cao hơn so với phương pháp cấy thường quy, ngay cả khi bệnh nhân đã điều trị kháng sinh [15]. Với phương pháp phân lập bằng kỹ thuật PCR tỷ lệ dương tính với *S. pneumoniae* và *H. influenzae* cũng sẽ cao hơn kỹ thuật cấy thường quy [15]. Cập nhật dữ liệu từ 2005-2010, ERS/ESCMID năm 2011 nhận định *S. pneumoniae* và *H. influenzae* là hai tác nhân vi khuẩn chiếm nhiều nhất trong cả CAP và AECOPD trên các nghiên cứu ở cả cộng đồng cũng như bệnh viện [6]. Holter và cs (2015) [16] cho thấy trong CAP nếu sử dụng kỹ thuật PCR có thể phát hiện được tác nhân vi sinh gây bệnh với tỷ lệ 4/5, trong đó *S. pneumoniae* là vi khuẩn đứng hàng đầu. Năm 2013, một nghiên cứu trên LRTI nhập viện ở Khánh Hòa (Việt Nam) bằng cả nuôi cấy thường quy và PCR cũng nhận thấy *S. pneumoniae* và *H. influenzae* chiếm tỷ lệ cao nhất [15]. Như vậy, trong nghiên cứu này, khi áp dụng kỹ thuật PCR để chẩn đoán, tỷ lệ xác định được *S. pneumoniae*, *H. influenzae* và *M. catarrhalis* như bảng 4 là tương tự như các nghiên cứu khác có cùng phương pháp phân lập vi sinh. Tuy nhiên, dường như tỷ lệ các vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột Gram (-), *P. aeruginosa* và *S. aureus* có vẻ cao (bảng 4). Điều này có thể lý giải là do đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu có tuổi trung bình cao, có tỷ lệ cao tình trạng giảm vận động, bệnh cấu trúc phổi, sử dụng các dịch vụ CSYT tại nhà và kết hợp bệnh đồng mắc (bảng 3) và đã được điều trị ban đầu không hiệu quả trước đó. Các yếu tố kể trên làm tăng nhiễm các loại vi khuẩn này cũng đã được nhiều tác giả xác định [7,17].

4.2. Đặc điểm nhạy cảm kháng sinh

Nhìn chung, đặc điểm nhạy cảm kháng sinh trên vi khuẩn xác định được trong nghiên cứu này có 2

lưu ý chính: 1) *S. pneumoniae* có tỷ lệ kháng với penicillin thấp, 6,2% (MIC 1,9 µg/ml) và kháng với levofloxacin cao, 75,0% (MIC 12,5 µg/ml) (bảng 5); 2) Các vi khuẩn nhóm *P. aeruginosa*, GNEB và *S. aureus* có tỷ lệ kháng cao với các kháng sinh điều trị truyền thống (bảng 6, 7). Đặc tính kháng thuốc có vẻ giống với nhiễm khuẩn bệnh viện.

Phân tích đặc điểm nhạy cảm kháng sinh trên các vi sinh gây bệnh phân lập được trong nghiên cứu này cần phải gắn liền với đặc điểm bệnh nhân. Tính chồng lấp giữa nhiễm khuẩn cộng đồng thực sự và nhiễm khuẩn bệnh viện trong nghiên cứu này là rất cao. Kết hợp với những đặc điểm về khả năng nhiễm các vi khuẩn không phổ biến (*P. aeruginosa*, GNEB, *S. aureus*) như phân tích ở trên cho ra một cách lý giải có lẽ là hợp lý về đặc tính kháng thuốc của các vi khuẩn phân lập được. Các kháng sinh truyền thống đang được các guideline quốc tế khuyến cáo để điều trị *P. aeruginosa* và GNEB như ceftazidime, amikacin, ciprofloxacin, piperacillin-tazobactam và imipenem đã bị kháng cao (tỷ lệ chung khoảng 30-80%) (bảng 6, 7). Tuổi cao, tiền sử tiếp xúc kháng sinh, nhất là với fluoroquinolone, là các yếu tố nguy cơ làm tăng nhiễm MRSA đã được y văn ghi nhận [18-20]. Trong khi chờ các nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ và có mẫu lớn hơn xác định, đây thực sự là những nhận xét cần được chú ý về cách sử dụng thuốc kháng sinh kinh nghiệm thường quy trong thực hành bệnh viện hiện nay.

4.3. Phân tích liên quan giữa đặc điểm bệnh nhân và vi sinh gây bệnh

Thời gian gần đây nhiều nghiên cứu đã được thực hiện theo hướng xác định các yếu tố nguy cơ đối với nhiễm khuẩn không phổ biến, kháng thuốc. Tuy nhiên, yếu tố nguy cơ xác định được từ các nghiên cứu khá không đồng nhất. Do thiếu thông tin khai thác được từ người bệnh do chuyển từ các bệnh viện khác tới nên trong nghiên cứu này không làm rõ được các yếu tố nguy cơ làm gia tăng nhiễm các loại vi khuẩn không phổ biến và kháng thuốc.

Trong nghiên cứu, tỷ lệ xác định được tác nhân vi sinh không điển hình là rất thấp, 0,4% (bảng 4), có thể do bệnh nhân trong nghiên cứu thông thường không đến ngay bệnh viện nơi thực hiện nghiên cứu mà đã qua ít nhất một bệnh viện trước đó.

5. KẾT LUẬN

S. pneumoniae và *H. influenzae* là vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất trên các trường hợp CAP, AECOPD nhập viện tại khoa nội. Có một tỷ lệ cao các vi khuẩn *P. aeruginosa*, GNEB và *S.aureus*. Nhóm tác nhân vi sinh không điển hình phân lập được với tỷ lệ rất thấp. *S. pneumoniae* còn nhạy cảm

tốt với penicillin nhưng kháng với levofloxacin với tỷ lệ cao. Hầu như các trường hợp *S. aureus* phân lập được đều là MRSA. Các vi khuẩn nhóm *P. aeruginosa*, GNEB có tỷ lệ cao kháng với các kháng sinh thông thường được guideline hiện nay khuyến cáo điều trị. Những kết quả trên đây có thể đóng góp một cách nhìn cụ thể về đặc điểm vi sinh gây bệnh và kháng thuốc trên những trường hợp CAP, AECOPD nhập viện khoa nội ở Việt Nam đã được điều trị trước đó chuyển tới.

Minh bạch: Nghiên cứu có nhận tài trợ một phần kinh phí thực hiện nghiên cứu từ Công ty TNHH Bayer

Tài liệu tham khảo

- Mizgerd JP. Lung infection – a public health priority. *PloS Med* 2006;3(2):e76.
- Armstrong GL, Conn LA, Pinner RW. Trends in infectious disease mortality in the United States during the 20th century. *JAMA* 1999;281:61-6
- Dilip Nathwani. Sequential Switch Therapy for Lower Respiratory Tract Infections: A European Perspective. *Chest* 1998; 113:211S-218S
- Col NF, O'Connor RW. Estimating worldwide current antibiotic usage: report of task force 1. *Rev Infect Dis* 1987;9(suppl 3):S232-243
- Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. *Eur Respir J* 2005; 26: 1138–1180.
- Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for the management of lower respiratory tract infections. *Clin Microbiol Infect* 2011; 17: Suppl. 6, 1–24.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Eleventh Edition. January 2012. M02-A11 Vol. 32 No. 1 Replaces M02-A10 Vol. 29 No. 1
- Gutierrez F, Masia M, Mirete C et al. The influence of age and gender on the population-based incidence of community-acquired pneumonia caused by different microbial pathogens. *J Infect* 2006; 53: 166–174.
- Ingarfield SL, Celenza A, Jacobs IG, Riley TV. The bacteriology of pneumonia diagnosed in Western Australian emergency departments. *Epidemiol Infect* 2007; 135: 1376–1383
- Eller J, Ede A, Schaberg T, Niederman MS, Mauch H, Lode H. Infective exacerbations of chronic bronchitis: relation between bacteriologic etiology and lung function. *Chest* 1998; 113: 1542–1548.
- Sethi S, Evans N, Grant BJ, Murphy TF. New strains of bacteria and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *N Engl J Med* 2002; 347: 465–471.
- Erwin BL, Kyle JA, Allen LN. Time to Guideline-Based Empiric Antibiotic Therapy in the Treatment of Pneumonia in a Community Hospital: A Retrospective Review. *J Pharm Pract.* 2015 Jan 19. pii: 0897190014566303. [Epub ahead of print]
- Maher Ali Almatar; Gregory M Peterson; Angus Thompson et al. Community-acquired pneumonia: why aren't national antibiotic guidelines followed?. *International Journal of Clinical Practice (Impact Factor: 2.54).* 11/2014; 69(2). DOI: 10.1111/ijcp.12538
- Wenying Xia, Yi Chen, Yaning Mei, Tong Wang, Genyan Liu, Bing Gu, Shiyang Pan. Changing trend of antimicrobial resistance among pathogens isolated from lower respiratory tract at a university-affiliated hospital of China, 2006-2010. *J Thorac Dis* 2012;4(3):284-291
- Kensuke Takahashi, Motoi Suzuki, Le Nhat Minh et al. The incidence and aetiology of hospitalized community-acquired pneumonia among Vietnamese adults: a prospective surveillance in Central Vietnam. *BMC Infectious Diseases* 2013, 13:296
- Jan C Holter, Fredrik Müller, Ola Bjøring et al. Etiology of community-acquired pneumonia and diagnostic yields of microbiological methods: a 3-year prospective study in Norway. *BMC Infectious Diseases* (2015) 15:64

17. Prina E, Ranzani OT, Polverino E, Cilloniz C, Ferrer M, Fernandez L, et al. Risk factors associated with potentially antibiotic-resistant pathogens in community-acquired pneumonia. *Annals ATS* 2015;12:153-60.
18. Sganga, G.; Tascini, C.; Sozio et al. (2016). Focus on the prophylaxis, epidemiology and therapy of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* surgical site infections and a position paper on associated risk factors: the perspective of an Italian group of surgeons. *World Journal of Emergency Surgery*. 11 (1). ISSN 1749-7922. PMC 4908758. PMID 27307786.
19. Dumyati, G; Stone, ND; Nace, et al. Challenges and Strategies for Prevention of Multidrug-Resistant Organism Transmission in Nursing Homes. *Current infectious disease reports*. 19 (4): 18. PMC 5382184 . PMID 28382547.
20. Dumyati, G; Stone, ND; Nace, DA; Crnich, CJ; Jump, RL (April 2017). Challenges and Strategies for Prevention of Multidrug-Resistant Organism Transmission in Nursing Homes. *Current infectious disease reports*. 19 (4): 18. PMC 5382184 . PMID 28382547.

Email tác giả liên hệ: drthanhbk@gmail.com

Ngày nhận bài: 29/10/2023

Ngày chấp nhận: 29/11/2023

Phản biện: PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hưng, PGS.TS.BS Tạ Bá Thắng